

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Artificial intelligence is changing the dynamics of border protection

Atiq Aliyev, Kemale Azizova

*The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan,
Head teacher of the Department of Information Technology in Public Administration
Scientist of the Institute of Physics of the Minister of Science and Education
e-mail: atiq.aliyev@teams.dia.edu.az, kama-azixova2020@rambler.ru*

SUMMARY

As a result of rapidly developing information, communication and transport technologies along with globalization, national borders have become more complicated, and transnational problems have become more prominent. For this reason, the increasing digitization of cross-border mobility and international migration by more governments and authorities worldwide has paved the way for the use of Artificial Intelligence. In this study, artificial intelligence systems, which are widely used against problems such as cyber intelligence, terrorism, human trafficking, drug trafficking, and illegal immigration, are discussed within the framework of new policies and strategies, especially in the field of border security. In this framework, artificial intelligence-based systems such as currently used drones, weapons with facial recognition systems, and smart barriers placed on border lines are being investigated. Digital Transformation covers almost all areas of migration management such as data collection, transmission and interpretation in decision-making, visa application and processing systems, border management systems, identity management using biometrics, data verification, compliance, fraud prevention developed for Multidisciplinary and multifaceted artificial intelligence management, which has analytical capabilities such as working with large and complex data beyond human capabilities, self-correcting, simulating human cognitive processes, and providing feedback, is an effective analysis of complex processes. Investments in digitization and automation have increased in recent years, with large-scale data being used to implement and develop artificial intelligence in migration and travel systems.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Искусственный интеллект меняет динамику защиты границ

Атик Алиев, Камала Азизова

Старший преподаватель кафедры «Информационные технологии в государственном управлении» Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

Научный сотрудник, Институт физики, Министерства науки и образования
электронная почта: atiq.aliyev@teams.dia.edu.az, kama-azixova2020@rambler.ru

РЕЗЮМЕ

В результате стремительного развития информационных, коммуникационных и транспортных технологий наряду с глобализацией национальные границы усложнились, а транснациональные проблемы стали более заметными. По этой причине растущая цифровизация трансграничной мобильности и международной миграции со стороны все большего числа правительств и органов власти во всем мире проложила путь к использованию искусственного интеллекта. В этом исследовании системы искусственного интеллекта, которые широко используются против таких проблем, как киберразведка, терроризм, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и нелегальная иммиграция, обсуждаются в рамках новой политики и стратегий, особенно в области пограничной безопасности. В рамках этой программы исследуются системы на основе искусственного интеллекта, такие как используемые в настоящее время дроны, оружие с системами распознавания лиц и интеллектуальные барьеры, установленные на границах. Цифровая трансформация охватывает практически все области управления миграцией, такие как сбор, передача и интерпретация данных при принятии решений, системы подачи и обработки виз, системы пограничного контроля, управление идентификацией с использованием биометрии, проверка данных, соблюдение требований, предотвращение мошенничества, разработанные для Многодисциплинарное и многогранное управление искусственным интеллектом, обладающее аналитическими возможностями, такими как работа с большими и сложными данными, выходящими за рамки человеческих возможностей, самокоррекция, моделирование когнитивных процессов человека и обеспечение обратной связи, представляет собой эффективный анализ сложных процессов. В последние годы увеличились инвестиции в цифровизацию и автоматизацию, при этом крупномасштабные данные используются для внедрения и развития искусственного интеллекта в системах миграции и путешествий.